

Avanço do Crime Organizado na Amazônia e Efeitos para a Política de Defesa Nacional

Emanuelly Kaustchr¹, Matheus Bandeira², Tiago Monteiro³, Camilla Souza⁴, Pablo Ibáñez⁵.

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São João de Meriti/ Rio de Janeiro.

²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro.

³Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/ Rio de Janeiro.

⁴Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Recreio/ Minas Gerais.

⁵Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. São Paulo/ São Paulo

Resumo –

O presente artigo pretende discutir o lugar da Amazônia no cenário do narcotráfico pulsante do Norte da América do Sul. Trata-se de temática relevante, presente no Livro Branco de Defesa Nacional, seja pelo entendimento da Amazônia como preocupação fronteiriça e de recurso, quanto pelo fato de o narcotráfico abarcar questões fronteiriças e de defesa da sociedade. A Amazônia passou a ter muita visibilidade nos temas geopolíticos mundiais, sobretudo em relação à sustentabilidade, porém nas últimas décadas tem chamado a atenção por estar fortemente inserida nesse contexto. Apesar de sempre ter integrado o circuito logístico da distribuição de drogas, a novidade que vem se desenvolvendo e oferece enormes desafios à Defesa Nacional, é a expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital - PCC - na região. O objetivo central do estudo é analisar a expansão do crime organizado e os desafios que lançam para a defesa nacional. Parece estar claro que a integração entre as forças policiais e o exército é central, mas também o desenvolvimento de dispositivos de inteligência que permitam ações mais efetivas e com menores custos. Atualmente são duas as iniciativas do governo federal que podem auxiliar: o Novo PAC e a Nova Política Industrial. Neste sentido, serão analisadas essas estratégias e serão feitas considerações para as melhorias que possam ser mais efetivas na mitigação dos impactos extremamente nocivos da atuação dessa organização na região..

Palavras-Chave – Coloque suas palavras-chave aqui separadas por vírgulas, até cinco palavras.

I. INTRODUÇÃO

No presente artigo, iremos explorar o avanço do crime organizado na região da Amazônia e os efeitos para a política de defesa nacional. A primeira parte do trabalho tem como objetivo explorar as características que permitiram que a Amazônia se tornasse um entreposto no tráfico de entorpecentes, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Nesse sentido, serão destacados fatores como disputas territoriais e questões fronteiriças, uma vez que o território da Amazônia abrange nove países. No que se refere às disputas territoriais, iremos abordar como organizações criminosas como o PCC se aproveitam da presença fraca do Estado na região para fortalecer e expandir seus domínios, uma vez que o garimpo ilegal já havia evidenciado a carência de

fiscalização naquela área. Após analisar esses fatores, serão exploradas as ações do governo e a política de defesa nacional no que se refere ao narcotráfico na região amazônica. A partir desse ponto, serão analisadas as formas como o governo tem visto a Amazônia e como essa visão influencia na criação de políticas que visam proteger a floresta. Ainda, nosso trabalho pretende destacar como a visão sobre a Amazônia no âmbito da defesa foi gradativamente sendo modificada ao longo de diferentes governos. Se antes Estados estrangeiros - ou seja, atores estatais - ocupavam quase totalmente as agendas de defesa e segurança no que se refere a Amazônia, atualmente a floresta se vê ameaçada por atores não estatais, como garimpeiros, madeireiros e organizações criminosas ligadas ao narcotráfico. Por fim, serão analisadas as características da presença do crime organizado na Amazônia e na América Latina. As mudanças que ocorreram na estrutura interna de organizações criminosas como o PCC e como essas mudanças contribuíram para a expansão do narcotráfico são centrais para a análise. Além disso, é importante destacar como as chamadas “ilhas de paz” (Equador, Chile, Costa Rica e o Uruguai) passaram a integrar a rota do tráfico, demonstrando como o narcotráfico vem se colocando acima das limitações das nações.

A. Dimensões da Amazônia, relevância geopolítica e narcotráfico

A Amazônia desde muitos anos tem uma importante situação na geopolítica mundial e sustentabilidade, mantendo o equilíbrio ambiental. Trata-se um local marcado e visado como de grande interesse e motivo de disputas territorialistas. A partir desse ponto, entende-se que isso ocorre pela região ser uma das mais cruciais globalmente e com uma riqueza inigualável. A floresta tem pontos visivelmente marcantes que a fazem única em relação a qualquer outra. A começar pelo fato de estar distribuída entre nove países, sendo Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana Francesa, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname, seus respectivos integrantes. Além disso, é a maior floresta tropical existente no planeta, com um clima equatorial, caracterizado por temperaturas

elevadas e um grande índice pluviométrico, assim como pertencer a por um solo arenoso, com uma área de cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, localizada na América do Sul, principalmente em território brasileiro, totalizando 62% de sua ocupação no noroeste do país, que chega a 4,11 milhões de quilômetros quadrados, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seguida tem seu território em aproximadamente 13% dentro do Peru e com partes menores nos demais países envolvidos.

A floresta fornece um papel vital para a regulação do clima mundial, capturando em grande escala quantidades de carbono e realizando a produção de oxigênio. A sua área é atravessada por milhares de rios, que juntos chegam a cobrir 3,8 milhões de quilômetros quadrados e passam por sete estados dentro do território brasileiro, mostrando dessa forma sua importância também para a população do país, ademais de possuir a maior bacia hidrográfica do planeta, que seria o grande rio Amazonas com cerca de 6.400 quilômetros de fluxo de água, conecta populações e oferece recursos naturais a elas.

A sua biodiversidade é marcada por uma vegetação extremamente densa, com enormes variedades que são encontradas justamente por conta da umidade trazida pelos índices de pluviosidade, as plantas que vivem nesse território, em grande parte não vivem de nutrientes do solo, pois são de baixa fertilidade, a maioria faz uma reciclagem dos nutrientes, já que vivem apenas sob o solo. Sobre seus animais, são igualmente marcantes, com espécies como o boto-cor-de-rosa, tamanduá, entre outros. O território é importante em um nível que existem integrantes da sua fauna e da flora que são únicos, ou seja, existentes apenas nessa parte do planeta, além de reuniões importantes em níveis globais discutirem sobre o local, como o COP 28 (Couto 2020).

A região é moradia para diversos animais, que segundo o Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), chegam ao menos a 1.300 aves, 311 mamíferos, 273 répteis, 232 anfíbios e 1800 peixes continentais. Segundo o ICMBio abriga 10% das espécies de primatas do mundo. Essa riqueza é adjunta com os variados tipos de plantas, com ervas, arbustos, trepadeiras, lianas e árvores. Essas riquezas tanto em questão de animais quanto de plantas incluem espécies fundamentais para a ciência e a medicina, além daquelas que nem se quer foram descobertas ainda. Dessa forma, fica evidente a importância da Amazônia, em sentidos para a fauna e a flora, e o combate ao aquecimento global, além disso, não se pode esquecer a riqueza cultural existente na região que abriga aproximadamente 170 povos indígenas em um espaço de 110 milhões de hectares, que segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dá um número em torno de 440 mil indígenas dentro da Amazônia.

Entretanto, a floresta não é vista apenas com foco na sua diversidade, que além de cuidar e manter a saúde do planeta, é bem lucrativa, contando com seus óleos, minérios, resinas, ervas, frutos e borrachas, mostrando que existem pontos geoestratégicos, por além disso também interligar diferentes países e políticos visados nessa área. Logo, é um território disputado por grupos econômicos e pela sociedade civil que acabam entrando em conflito, como madeireiros ilegais, os indígenas já citados, posseiros, pequenos agricultores e povos da floresta. Os principais causadores da violência na região são agentes privados, como agromilícias, fazendeiros e grupos de pistoleiros que agem sob encomenda. A falta de

vigilância e de segurança pública afeta a região em todos os sentidos e deixa a população em uma situação de vulnerabilidade. Além disso, faz com que o país passe uma imagem de fragilizado a outros que tenham interesses de se aproveitar das terras e recursos que existem no local (Couto 2020).

Segundo Couto (2020), um dos focos com mais importância quando se pensa no território amazônico, é na sua credibilidade para o comércio internacional de drogas, principalmente pela sua localização, já que os países fronteiriços citados acima possuem histórico como os maiores produtores mundiais, com ênfase na Colômbia que produz 61% da cocaína global, o Peru que produz 26% e a Bolívia que produz 13%. Relacionando isso ao Brasil, é estimado que o mercado do país seja de 100 toneladas de cocaína por ano. O país é citado pela Organização das Nações Unidas (ONU), com a déficit de eficiência no combate ao tráfico em questão de grupos criminosos em consolidação dentro de terras internacionais inerentes ao fracasso da segurança regional nas fronteiras brasileiras com esses outros países que possuem territórios amazônicos, o que facilita o fluxo de pessoas, capitais, bens e mercados, além de beneficiar crimes como a biopirataria, tráfico e trabalho forçado de pessoas, lavagem de dinheiro e principalmente o narcotráfico, além da organização também afirmar que há crescente uso de meios de transportes, com foco em aeronaves e submarinos que suportam toneladas da droga, para levar internamente a cocaína. Essa ausência do Estado brasileiro faz com que a Amazônia seja um ambiente propício para a criminalidade, o que causa danos até mesmo para a economia do país.

A Amazônia é uma área de origem da cocaína que é distribuída na Europa, África e para o sul do Brasil, este é um problema inserido na Amazônia internacional, essas relações são mantidas entre organizações criminosas e são fluxos necessários para sustentar a flexibilização do tráfico da coca. É importante citar também que esse mercado vem crescendo, em 2022, conforme o novo relatório da Organização das Nações Unidas, teve o aumento de mercado em 35%, onde uma das razões inclui inovações tanto no cultivo quanto na produção da cocaína. Com tudo isso, a ONU dá ênfase na atenção que é preciso ter em relação a expansão do Primeiro Comando da Capital, citada como a organização líder dentro do mercado do tráfico internacional a partir da região (Couto 2020).

Segundo a UNODC, no ano de 2014, o Brasil viveu um aumento de consumo de cocaína que favorece a localização geográfica e aumenta a participação da população com as organizações criminosas existentes, como o Comando Vermelho (CV) ou a organização já citada, Primeiro Ministro Comando da Capital (PCC), estas são como empresas multinacionais do tráfico de drogas com estruturas consolidadas. O salto temporal entre 2014 e os próximos anos mostra grande crescimento, de cerca de mil toneladas da droga neste ano citado para mais de duas mil toneladas entre os anos de 2020 e 2021, atualmente seus avanços são até mais acelerados, esses números pós-pandemia são como recordes históricos de produção, uma demanda nunca vista antes. A maior preocupação a partir dessas informações, são sobre a segurança e a saúde pública do mundo afora (Couto, 2020).

Nesta primeira parte, procurou-se enfatizar a que a Amazônia como um todo é uma fonte primária de cocaína que fortalece uma série de países em três continentes diferentes frentes,

sendo eles América do Sul, Europa e África, principalmente. Trata-se de um grande corredor de cocaína que passa pelo Brasil, Suriname, Guiana e outros países andinos, que formam linhas vermelhas ao longo dos países, como todos possuem uma política de defesa nacional com falhas, e acabam beneficiando o tráfico. Ou seja, a facilitação ocorre pela fragilidade da segurança em junção com a situação de pobreza da população que vive perto dessas regiões, que visivelmente não possui meios para se defender, é uma ameaça aos governos envolvidos e controlado pelos principais interesses do circuito de distribuição espacial.

B. A Defesa Nacional e ações do governo

O Estado brasileiro caracteriza a Amazônia como uma de suas grandes preocupações acerca de sua soberania territorial e dos recursos naturais, visto a sua magnitude enquanto floresta, volumosa enquanto *locus* de biodiversidade e ativos dos mais diversos, como madeira, ouro e fontes de farmacológicos. Isso é perceptível quando se observa as diversas páginas no Livro Branco de Defesa Nacional (Brasil, 2020) destinadas à Amazônia, seja nas iniciativas voltadas à defesa territorial, monitoramento, combate às transgressões ambientais e territoriais - aqui entra o narcotráfico mais fortemente - ou iniciativas de conservação ambiental.

Contudo, é importante salientar o valor estratégico que a floresta possui para diversos atores não estatais tais como interesses diretos na sua exploração, conservação e preservação ou na combinação destes dois interesses. Berta Becker (2014) resume esses grupos em Vetor Tecnoindustrial (VTI) e o Vetor Tecnoecológico (VTE). O primeiro abarca uma série de atores do poder privado voltados para exploração pela integração, interessante para as forças armadas, que visa o uso da floresta para obtenção de recursos, criando espaços de desenvolvimento tecnológico e científico em geral com destaque para indústria farmacêutica. Já o segundo envolve os interesses de setores da sociedade civil que lutam pela preservação do ambiente natural ali existente, entendendo o mesmo como um estoque de vida e reserva de valor.

A função do governo brasileiro nos últimos tempos é funcionar a partir do terceiro interesse supracitado no início desse parágrafo presente no texto: “unir e balancear os interesses exploratórios/integratórios com a preservação da biodiversidade amazônica”. Nas linhas que se seguem serão direcionadas a uma análise acerca do como o governo vê a Amazônia, cria objetivos para ela e combate o que entende como riscos para a maior floresta tropical do mundo.

A Amazônia já vem sendo uma preocupação para o Estado Brasileiro desde a proclamação da República, sobretudo, no que diz respeito ao problema da integração e união interna da Nação e às disputas fronteiriças aparentemente resolvidas pelo Barão de Rio Branco se desdobraram por todo o século XX enquanto tema militarizado, isso explicaria o protagonismo militar quando se fala em ações de Estado na região. O período do regime militar de 1964 a 85 foi um ponto de inflexão interessante para a região devido aos esforços da ditadura em investir na região, seja na criação da inacabada Transamazônica ou seja pelo período do surto minerador em Serra Pelada. A militarização da Amazônia foi muito um fruto do *zeitgeist* (espírito do tempo) que imperava: A Guerra Fria. O impulsionamento de ações beligerantes contra possíveis insurreições de cunho socialista e a

desconfiança dos demais regimes vizinhos ditou o que o governo fazia com relação à maior fronteira do Brasil.

Com o fim da polarização no início dos anos 90 o Brasil se viu na nova ordem internacional: Diversos polos de poder (incluindo os não estatais) surgindo e novas questões além das beligerantes mostrando sua força como as do meio ambiente, sociedade, tecnologia e o próprio crime organizado internacional.

Em seu trabalho junto ao Grupo de Estudos em Segurança Internacional na UFSC, Gabriella Sommer Vaz e seus co autores desenvolveram um interessante estudo chamado “O Brasil frente às Novas Ameaças: medidas de combate ao narcotráfico na fronteira amazônica” (Vaz et al, 2017) em que já era citado o papel das FARC na região de fronteira para instigar o governo brasileiro a estruturar uma Política Nacional de Defesa (1996; 2005) que se direcionasse não somente para o papel tradicional da Defesa de se planejar contra as ações de atores estatais, mas agora sim para atores não estatais com poder de relativizar as fronteiras do crime organizado, espalhando sua rede por duas ou mais entidades estatais.

A partir de então, adentrando o novo milênio e um novo alinhamento ideológico no governo brasileiro trouxe junto uma alteração na visão do Estado Brasileiro com relação a Amazônia mais preocupado com os interesses de atores internacionais no bem soberano nacional que representa esse bioma brasileiro mas com enfoque direcionado não exclusivamente as nações, mas sim incluindo outros atores, as empresas transnacionais, as ONGs, as diversas associações civis e o próprio crime organizado (nacional e internacional). Isso irá redimensionar as ações do governo com relação a essa parte do país.

Nesse contexto, cronologicamente, a Lei 9.614 de 2018, ou lei ‘Tiro de Destruição’ e o Plano Colômbia, no bojo da Política Nacional de defesa de 1996 se configuram como pioneiros no sentido de fiscalização e dissuasão dos elementos narcotraficantes, impulsionados principalmente pelas FARC como destaca Vaz em seu estudo, a fim de proteger a região, historicamente deficiente de presença estatal, contra esses contraventores. Naquele momento a preocupação era atender a pressão militar por mais autonomia e recursos para combater essa nova questão que vinha exponencialmente afetando a região, até chegar nos dias de hoje, conforme trataremos mais adiante.

Posteriormente a este cenário viriam já no século XXI as questões ambientais e foi aderida a temática. Nos últimos 20 anos viu-se que os crimes ambientais como mineração ilegal, desmatamento e grilagem foram se interconectando com os traficantes de drogas, fazendo uso da mata virgem, pouco povoada e por consequência pouco vista pelo Estado para complexificar a rede de crime na região.

Nesse sentido as políticas públicas e os planejamentos foram vislumbrando essas conexões, mesmo que ainda sem tração o suficiente para gerar resultados concretos no combate ao narcotráfico na floresta amazônica. A Política de Defesa Nacional, PDN (Brasil, 2005) foi uma atualização da PND de 1996, agora mais alinhada às visões do novo governo que assumiu em 2002 e que previa uma cena de combate ao crime organizado alinhado com a agenda ambiental de prevenção aos crimes contra este. Nesse ensejo a Operação Agata fez se destaque no período, levantando em sua primeira edição um efetivo nunca antes visto em operações militares (50 mil homens) que visavam monitorar toda a faixa de fronteira da

nação. A operação, contudo, não logrou grandes apreensões de drogas ao longo de suas edições, que ocorrem desde de 2011, muito devido a suas execuções serem previamente agendadas e divulgadas (Vaz et al, 2016).

Válido destacar que essas operações militares ainda se orientam pelo princípio da resolução pacífica de controvérsia entre os Estados que é gestado na região da fronteira norte desde os tempos do Barão do Rio Branco, conforme vamos falar mais a frente nessa análise, a atitude brasileira será voltada nessa parte do país em investir na multiplicação de acordos entre os vizinhos da América do Sul a fim de cooperar na defesa da Amazonia, no movimento do Pan Amazonismo.

A demanda da digitalização trouxe oportunidades interessantes para a defesa nacional, nesse bojo, o presidente da república lançou em 2008 a Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2008) que elencou mais de oitocentos projetos voltados para inovação na defesa, destaco aqui o Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SisFron) que vem desde a década passada auxiliando os contingentes militares a aprimorarem a defesa na faixa de fronteira, o que inclui principalmente a área Amazônica.

Os esforços do governo de estruturar a defesa chegou em outro patamar a partir do lançamento do Livro Branco de Defesa, uma publicação bem completa com relação a dados relacionados à atuação das forças armadas e de disponibilização de informação acerca do território o LBDN preencheu uma lacuna com relação ao acesso ao conhecimento acerca de regiões com menor presença estatal tal como é o norte brasileiro, além de reforçar os objetivos nacionais na questão da defesa da Amazônia verde e também da azul (faixa marítima do Brasil).

Porém, por mais que haja efetivo esforço conceitual e político em planejar a defesa da região, como ditam a teoria de segurança de Barry Buzan (Brasil, 2019), há uma clara defasagem Estatal na atuação de Defesa da Região, faltando espaço para colaboração com autoridades locais (Estatais e Indígenas) e integração em suas ações de fiscalização e punição dos infratores ambientais e narcotraficantes como relata a jornalista da Agência Pública em sua reportagem acerca do narcotráfico na floresta para o podcast **Amazônia sem lei** (Agência Pública, 2022).

Em uma perspectiva multilateral, o Brasil fez diversos esforços junto aos seus vizinhos ao longo dos anos. Com a Colômbia, principal ponto de partida dos narcotraficantes como mencionado acima, houve larga colaboração militar como as operações COLBRA IV, onde, segundo VAZ et al, (2016):

Em 2015, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), foram desenvolvidos exercícios militares em conjunto com a Colômbia, como é o caso da Operação COLBRA IV, a qual buscou treinar a proteção do espaço aéreo mútuo (região da fronteira), simulando voos irregulares, treinando assim formas de detecção, interceptação e procedimentos de ação de defesa área.

Além disso, a atuação protagonista do Brasil junto aos países sul-americanos foi muito desenvolvida na inativa UNASUL (União dos países Sul Americanos) em que, dentre os vários objetivos integracionistas a Defesa mútua era item principal, a partir das recomendações do Conselho de Defesa e Sobre o Problema Mundial das Drogas reforça o quão transfronteiriça é a problemática do narcotráfico no continente.

Válido destacar que a afabilidade dos países sulamericanos é muita das vezes dependente das orientações ideológicas de seus dirigentes, mudando em certas ocasiões devido a guinadas na presidência desses países a regimes de direita, menos propensos ao regionalismo sul americano (Onuki e De Oliveira 2006). Sendo assim, as iniciativas regionais de combate a narcotráfico foram se esvaziando nos últimos dez anos visto a decadência dos governos de esquerda na região, a chamada 'onda rosa' se enfraqueceu muito desde 2016 com a queda do governo petista no Brasil, a eleição do Governo Macri na Argentina e outros exemplos.

Nesse sentido, os dez anos que, para efeitos desse estudo, localizaremos entre 2016 e 2022, momento de esfacelamento das iniciativas interligadas de combate. Pensando na estratégia do principal ator, o Brasil notadamente viu o esvaziamento de investimento de órgãos fiscalizadores importantes como o IBAMA, que, diga-se de passagem, performaram junto às forças de segurança e defesa um importante trabalho no combate ao narco desmatamento (UNODC, 2023). O que se observa nessa década é o retrocesso da atuação estatal na região e a intensificação e complexificação do crime organizado na zona de fronteira amazônica.

Um relatório da UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) foi especialmente direcionado a essa temática visando explicar o como essa dinâmica se deu nos últimos anos, os dados consolidados no relatório acabam concluindo que a atividade em si de produção de narcóticos na floresta em si não gera desmatamento direto, sendo até mesmo ponto de maior preservação visto que a densidade florestal ajuda a camuflar as operações dos traficantes (UNODC, 2023). Contudo, ficou claro para os pesquisadores que ao longo dos últimos anos os lucros advindos da lavagem de dinheiro do tráfico fomentaram a grilagem de terra na Amazonia, bem como mineiração ilegal e outros prejuízos para o meio ambiente e a sociedade local.

Dessa forma, a eleição para um terceiro mandato de Lula em 2022 e sua posse em 2023 trouxeram toda uma nova gama de possibilidades que podem iniciar uma reconstrução da estrutura colaborativa entre os vizinhos sul americanos e a estrutura interna de fiscalização e investimento em sustentabilidade, como demonstram as iniciativas do Nova Política Industrial e do Novo PAC.

Tanto o PAC como A Nova Política Industrial (a partir daqui chamada NPI) desenvolvem em seu planejamento eixos de sustentabilidade. A NPI dispõe de seis missões, incluindo dentre duas delas a bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas e a defesa (Brasil, 2024). A primeira pode auxiliar em investimentos em renováveis que podem servir como exemplo em questão de manejo sustentável, dentro da própria região da Amazônia, e a segunda na efetiva inovação e ampliação na defesa da floresta e combate ao Narcotráfico. O PAC nesse sentido é muito semelhante, tratando de investimentos em infraestrutura e transição energética, detalhando pouco a situação amazônica.

Vejam, podem ser utilizadas. Pouco se detalha nas propostas algo voltado para isso, um esforço estatal tão vigoroso em um setor que historicamente tem conflitos com a pauta ambiental podia ser mais específico em demonstrar interesse pelo recurso mais relevante no país.

Em contrapartida há uma iniciativa do governo voltado para monitoramento aprimorado da fronteira Amazônica e da floresta como um todo que designa um esforço focalizado

nessa problemática. A cooperação China e Brasil com satélites já é de mais de trinta anos através do CBERS que em inglês significa satélite sino-brasileiro de recursos terrestres (G!, 2023). Acordado na viagem de Lula à China em 2023, os dois países irão contribuir com 245 milhões de reais no lançamento dessa que é a sexta versão do satélite. Hoje dois operam monitorando o território só que com a limitação de câmeras, a nova empreitada sino-brasileira visa inserir em vez de câmeras um radar que eliminará vulnerabilidades como nuvens que impactam a visão dos locais monitorados. Dessa forma pode-se entender, a partir do exposto, uma atuação ainda lenta do governo atual com relação ao problema Amazônico. Casos especiais como a designação de missões militares na região para combater o garimpo ilegal e as iniciativas supracitadas ainda carecem de execução e evidências de resultados reais. Os principais obstáculos estão na reestruturação de órgãos como IBAMA e ICMBio e a efetiva punição dos financiadores do narcotráfico e das demais causas de degradação da floresta.

C. Caracterização do crime organizado (PCC) presença na Amazônia e narcotráfico na América Latina

A América Latina, apesar de ser uma região conhecida pela ausência de guerra entre os países membros, não é totalmente pacífica considerando a forte presença do crime organizado. Sendo o crime organizado e a Amazônia o foco de nossa pesquisa, concentramos a análise na maior facção do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), explorando seu desenvolvimento, mudanças, e, considerando também o descontrole no território que resulta no domínio do crime na floresta.

O PCC é atualmente a maior e mais forte facção do Brasil e, sendo uma grande organização criminoso, com atuação internacional, hegemonia em São Paulo, estado mais desenvolvido do Brasil, é válido refletir sobre seu surgimento e na mudança de sua atuação que resultou no que é hoje. Segundo o texto de Marília Furukawa (2021), “Primeiro Comando da Capital (PCC): uma análise sobre a estrutura e o discurso da organização”, nota-se que o PCC surgiu em 1993, apenas 1 ano após o Massacre de Carandiru. A facção já surgiria em tom de revolta ao mobilizar presidiários em torno de um discurso contra a desigualdade, que inclusive é um dos fatores que ocasiona no aumento da criminalidade, mas Furukawa destaca ainda como essa influência do massacre resultou na intensificação desse discurso e de um modo mais violento de agir. O PCC é, portanto, em primeiro lugar, uma prova clara de que a desigualdade é um vetor da criminalidade, desde o momento em que disponibiliza indivíduos com baixíssima qualidade de vida, sem expectativa em seu futuro, abandonados pelo Estado, e esses indivíduos então acabam sendo absorvidos pelo crime, até o momento em que eles são mobilizados por um discurso contrário à desigualdade e seus efeitos, que eles já sentiram na prática, formando grupos que se tornam sólidos quando passa a haver entre eles um consenso nos valores defendidos, e podem adotar uma violência ainda maior em sua atuação a partir da forma com que as instituições respondem a eles.

Se tratando dessa formação de valores, é interessante notar que o PCC não realiza de fato nenhuma inovação nas regras do crime enquanto se expande, segundo Furukawa, a facção na realidade exerce o trabalho de organizar e institucionalizar essas regras, e então passa a se expandir pelas periferias de

São Paulo ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Aqui, Furukawa acerta ao ressaltar que já é visível uma desvinculação do PCC com os princípios que dizem defender, considerando o surgimento de hierarquias entre membros, de fato, se há hierarquias é desgastada a ideia de igualdade, visto que um membro poderia ser superior ao outro.

Furukawa expõe que esse processo em que a identidade da facção passou por reformulações foi acompanhado de um racha entre lados representados por lideranças, pessoas de destaque dentro deste mundo do crime. A autora cita e desenvolve dois exemplos, um deles é Geleirão, que defendia a imposição do terror e da brutalidade, é destacado por Furukawa, inclusive, que Geleirão se inspirava em Pablo Escobar, o ex-chefe do Cartel de Medellín que de fato usava da imposição do medo para exercer seu domínio; o segundo exemplo seria Marcola, uma liderança que enxergava que a facção conseguiria maior sobrevivência se agisse de forma discreta, cuidadosa e estratégica. Esse lado mais cauteloso, representado por Marcola, foi o grande vencedor do racha, porém, como apontado por Furukawa, ele próprio não se via como liderança até por não acreditar na ideia de uma liderança no PCC, enxergava que essa separação era contra um princípio básico da facção que dizia defender a igualdade em seu discurso.

Dessa forma, embora a vitória do racha trouxesse ao Marcola um fortalecimento de sua figura, por conta dessa sua rejeição da ideia de liderança, Furukawa (2021) aponta que o PCC ficou sem um líder após o processo, havendo então a formação de sintonias como forma de organização, com estas agindo como departamentos. Nesse ambiente sem uma chefia geral, com uma disputa de poder que resulta no assassinato de Misael, representante do aspecto mais político e voltado para o discurso de defesa dos direitos e da igualdade, e o contato com outros criminosos facilitado pela falha que foi a transferência de membros do PCC para outros estados visando enfraquecer a organização, é exposto pela autora que a facção passou a adquirir um aspecto empresarial, e graças ao contato que passaram a ter com presos de outras facções puderam também aumentar sua popularidade e expandir sua ideologia.

A consolidação do PCC, portanto, foi acompanhada de um forte rompimento com os princípios presentes no discurso defendido, um caráter próximo da estrutura de um negócio é algo que, por natureza, vai em direção oposta aos valores de igualdade, pois não há igualdade quando em uma hierarquia passa a haver um espécie de “diretor executivo”, que toma as decisões centrais e obtém maior parte do lucro dos negócios, e seus funcionários, que seguem ordens e recebem uma parcela minúscula do que é ganho pela facção. Além do rompimento com a defesa de uma igualdade, a luta contra a opressão do sistema e a demanda por paz também perde seu sentido quando a própria organização criminoso passa a executar atos extremamente violentos resultantes de interferências em sua rede, a exemplo do salve de 2006 que, segundo o G1, como reação à transferência de presidiários, deu início aos ataques mais marcantes da facção e que resultaram, junto com a reação da polícia, em cerca de 200 a 600 mortos.

A atuação do PCC e a mudança que o fez se tornar um negócio levanta a reflexão sobre as características do crime organizado dentro da América Latina. Em primeira análise, é interessante buscar seu funcionamento em suas características. As maiores mudanças pelas quais estão

passando são inseridas na forma que atuam dentro dessas regiões, nos tipos de negócios que as facções lidam, a composição dos grupos que está em constante troca, a atuação intensa e ao mesmo tempo anônima de muitos líderes, sendo esse anonimato a melhor forma que possuem de se ter proteção (até por isso muitos buscam uma atuação cautelosa e discreta, a exemplo do Marcola), e a amplitude dos territórios que eles conseguem atingir e utilizar para o comércio. Um dos pontos mais marcantes do narcotráfico dentro da América Latina é a formação por diversos grupos que possuem alianças que atravessam vários países, um exemplo disso seria o Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CV), fundando em Angra dos Reis, na década de 1970, dentro do estado do Rio de Janeiro, tempo depois com ramificações em outros estados, além de ser uma organização que também atua em outros locais como a Bolívia, Peru, Venezuela, Paraguai e Colômbia. Com base no relatório da Organização das Nações Unidas, esses grupos criminosos não estão buscando assumir controle territorial, na verdade o intuito destes seria conectar as linhas de abastecimento.

Atualmente, os avanços das organizações criminosas na região amazônica “estão presentes em todas as estratégias que os atores desencadeiam para dominar as superfícies e os pontos por meio da gestão e do controle das distâncias” (Raffestin, 1993, p. 200). O local de destino que a droga recebe, em maior parte é para a Europa pois tem tido aumentos significativos do consumo, principalmente em países como Espanha, Inglaterra e Bélgica, além do fato dos lucros no continente serem maiores do que nos demais. O aumento desses avanços é em uma escala tão grande que as chamadas “ilhas de paz” estão basicamente escassas, exemplos disso são países como Equador, Chile, Costa Rica e o Uruguai, que deixaram de ser locais para o trânsito das drogas e se tornaram então centros de distribuição ou de armazenamento, se não ambos, isso logicamente aumentou também o nível de insegurança dentro desses Estados. Nota-se, portanto, que o narcotráfico ao longo do tempo, em um contexto que visa a sua expansão, está sendo colocado acima das limitações das nações, fazendo uma integração de mercados dentro da economia do crime, isso faz com que a prática do narcotráfico seja uma atividade altamente lucrativa.

É importante ressaltar que a droga mais produzida dentro desses países é a cocaína, produzida em uma escala que abastece basicamente todo o planeta. Depois de totalmente produzida, para facilitar o processo da distribuição, são efetuadas diferentes rotas para o produto, como a floresta amazônica não possui todas as suas fronteiras vigiadas e seguras, é a forma mais prática e sem impedimentos de movimentar-se, após o processo, a frota segue por aeroportos clandestinos, pistas de pouso. Está sendo cada vez mais aprimorada a forma de organização dos fluxos, buscando locais onde há o menor policiamento possível e Estados mais fragilizados, pode-se ver, por exemplo, a mudança da rota para o Caribe, saindo da costa colombiana, onde estão reforçando a segurança. Outras frotas utilizadas com constância são as vias fluviais entre o Brasil, Argentina e o Paraguai que é responsável por intermediar a cocaína que chega da Bolívia, além de ser o maior produtor de maconha dos países sul-americanos. No fim disso, chegam nas mãos dos traficantes de cada região que realizam as distribuição em suas próprias áreas, boa parte da renda obtida volta para a continuidade do tráfico, rendendo mais, e outra grande parte

beneficia atividades também ilegais como a prostituição, tráfico de armas e a corrupção.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), em 2023, a América Latina representa 29% das mortes violentas intencionais do planeta, mesmo possuindo apenas 8% da população global, essas tragédias estão ligadas à gangues e problemas trazidos pelas atividades ilegais. Vale ressaltar a presença do garimpo ilegal, que, segundo Pedro Luiz Côrtes, titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, estabelecem milícias fortemente armadas para controlar o território em que atuam, exercendo domínio armado no local, promovendo o desmatamento, poluindo os rios com o uso excessivo de mercúrio, impedindo a chegada de medicamentos e de equipes médicas. Para além do mencionado por Pedro Luiz, o impacto ambiental e humanitário causado por esses grupos ressoa no cenário internacional, desgastando também a imagem brasileira principalmente quando se considera a sua política externa que utiliza a capacidade que o Brasil possui para ser uma potência ambiental. A presença dessas milícias, e isso se torna claro com o caso da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips, reforça a falta de controle territorial, e prova a intensidade com que o crime a explora.

Tendo feito a exposição sobre a maior facção do Brasil, o PCC, destacando a forma com que a desigualdade impactou no surgimento do grupo, a agressividade no Massacre do Carandiru impulsionou a violência em sua atuação, e por fim a forma com que o crime organizado na América Latina explora o baixo controle de fronteiras, nota-se a importância de um direcionamento dos esforços no controle fronteiriço, é uma das missões mais difíceis se tratando de um território vasto e de difícil exploração como a floresta Amazônica, mas nota-se aqui como, na possibilidade de abandono do Estado no cumprimento dessa fiscalização e controle, o benefício maior será do crime organizado que irá então impactar nas questões ambientais, humanitárias, e havendo o uso de armamento pesado das milícias, claro, vai fortalecer cada vez mais o tráfico, a corrupção, ao mesmo tempo que mancha a imagem do Brasil.

D. Considerações

Podemos considerar que o avanço do crime organizado na região da Amazônia se deu a partir da convergência de diversos fatores, que incluem desde características da própria floresta, bem como uma maior organização por parte dos grupos criminosos, além de uma inconstância nas políticas voltadas para defesa e segurança da região. No que se refere às características da floresta, é válido lembrar que a floresta amazônica abrange nove países distintos, sendo coberta por uma vegetação bem densa e com extensa vida selvagem. Tais características dificultam a fiscalização do território, o que facilita a proliferação de atividades ilegais como o garimpo e o narcotráfico. Assim sendo, a ausência do Estado na região, a dificuldade de fiscalização e o acesso à fronteira com países vizinhos, fez com que a Amazônia se tornasse entreposto do tráfico de drogas na região norte da América do Sul. Já no que se refere à organização de grupos criminosos, podemos destacar o caso do PCC. Inicialmente fundado com um ideal de igualdade entre os membros, o PCC passou a adotar uma estrutura cada vez mais hierarquizada e voltada para o lucro daqueles que detinham uma posição privilegiada no grupo,

essa reestruturação contribuiu para a visão do PCC como uma “empresa” que precisava se expandir. Logo, devido aos fatores citados anteriormente, a Amazônia se tornou um ponto estratégico para a expansão do PCC. Por fim, analisamos as políticas de defesa e segurança na região amazônica, que tem variado conforme o governo. Entre os anos de 2003 e 2016, o governo buscou uma maior integração em suas ações de fiscalização, que visava punir tanto infratores ambientais quanto narcotraficantes. Entretanto, a partir de 2016 essa política foi abandonada, o que contribuiu para o fortalecimento do narcotráfico e de outras atividades ilegais na região. Somente em 2022, com a terceira eleição do presidente Lula é que a política de fiscalização na região voltou a ocupar lugar de destaque. Nesse sentido, faz-se necessário tornar as ações de fiscalização e combate ao narcotráfico na área uma política de Estado e não uma ação de governo.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pablo Ibañez: 1. Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. 6. Revisão intelectual do manuscrito; 7. Aprovação final da versão submetida ao congresso

Emanuelly Kaustchr Garcia: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Camilla Souza Bento Silva: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Matheus Bandeira Viana: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Tiago da Silva Monteiro: ; 2. Revisão de literatura; 3. Aquisição de dados; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Elaboração do manuscrito;

Referências

AMORIM, Lucas. **Produção de cocaína cresce 35% no ano e bate recorde — a droga chega até por correspondência.** Exame, publicado em 16 de março de 2023.

COUTO, Aiala Colares. **Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira.** Confins, 44 número 44, 2020.

COUTO, Aiala Colares. Boletim de Análise Político-Institucional. **Relações Transfronteiriças do Narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional.** Jan 2024

COLARES OLIVEIRA COUTO, Aiala. **Relações Transfronteiriças do Narcotráfico na Amazônia: dos crimes conexos aos desafios da segurança regional.** 1 ed. Pará: UFPA, 2024.

DO TRÁFICO AO PRATO. [Locução de]: **Amazônia Sem lei** São paulo: Agência Pública, 25 jun. 2021 *Podcast.* Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/0FfzxAKYMNz550dLnP9KUY?si=zwRvF1jySCSgRYsp7caeeQ>. Acesso em: 26 mar. 2024

FREITAS, Eduardo. UOL. **Narcotráfico na América do Sul.** Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/narcotrafico-na-america-sul.htm> Acesso em 30 mar. 2024

FURUKAWA, Marília. **Primeiro Comando da Capital (PCC): Uma análise sobre a estrutura e o discurso da organização.** São Paulo, 2021.

ACAYABA, Cíntia *et al.* GLOBO. **Há dez anos, São Paulo parou durante série de ataques contra policiais e civis.** G1. São Paulo, 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/ha-dez-anos-sao-paulo-parou-durante-serie-de-ataques-contra-policiais-e-civis.html> Acesso em: 30 mar. 2024.

GOVERNO BRASILEIRO. **Brasil ganha nova política industrial com metas e ações para o desenvolvimento até 2033.** Gov.br. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/janeiro/brasil-ganha-nova-politica-industrial-com-metas-e-acoes-para-o-desenvolvimento-ate-2033>. Acesso em: 26 mar. 2024.

GOVERNO BRASILEIRO. **Conheça o Novo PAC.** Gov.br. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/novopac/conheca-o-plano>. Acesso em: 26 mar. 2024.

HOJE, Jornal. **Brasil e China assinam acordo para construir e coordenar novo satélite juntos.** G1. São paulo, 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2023/04/14/brasil-e-china-assinam-acordo-para-construir-e-coordenar-novo-satelite-juntos.ghtml>. Acesso em: 26 mar. 2024

KOIFFMANN BECKER, BERTHA. **A Amazônia como um território estratégico e os desafios às políticas públicas.** 1 ed. Rio Grande do Sul: BNDES, 2014.

LUCAS, Altino. **Expansão de facções de tráfico de drogas na Amazônia é um 'perigo em ascensão para a maior floresta tropical do mundo', alerta ONU.** O Globo. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/06/expansao-de-faccoes-de-trafico-de-drogas-na-amazonia-e-um-perigo-em-ascensao-para-a-maior-floresta-tropical-do-mundo-alerta-onu.ghtml>. Acesso em: 26 mar. 2024.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL.** 1 ed. Brasília, 2020.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **Operação Ágata.** Gov.br. Brasília, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/exercicios-e-operacoes/operacoes-conjuntas/operacao-agata-1>. Acesso em: 26 mar. 2024.

12 p Trabalho de Conclusão de Curso (DIREITO) - FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA, Minas Gerais, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/XIII_cadn/sisfron_sistema_integrado_de_monitoramento_de_fronteras_a_defesa_nacional_em_rede.pdf. Acesso em: 26 mar. 2024.

ONUKI, Janina; DE OLIVEIRA, Amâncio Jorge. Eleições, política externa e integração regional. **Revista de Sociologia e Política,** Paraná, 17 05 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rsocp/a/STZJNGjrr5MFRSpn89Wsdrv/?lang=pt#>. Acesso em: 26 mar. 2024.

PAÚL, Fernanda. BBC. **4 mudanças do crime organizado na América Latina que dificultam combate de gangues e facções**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjk6kl71n1eo> Acesso em: 30 mar. 2024

RAFFESTIN, Claude. **Por uma geografia do poder**. Paris, 1980.

RIBEIRO, Renato. **Governo investirá R\$ 3 milhões para combater narcotráfico na Amazônia**. Rádio Agência. Brasília, 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranca/audio/2023-06/governo-investira-r-3-milhoes-para-combater-narcotrafico-na-amazonia>. Acesso em: 26 mar. 2024.

SILVA SANTANA, Bethânia *et al.* **SISFRON – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras: A Defesa Nacional em Rede**. Minas Gerais, v. 1, f. 6, 2016.

SOMMER VAZ, Gabriella *et al.* **O Brasil frente às Novas Ameaças**: medidas de combate ao narcotráfico na fronteira amazônica. 1 ed. Santa Catarina: UFSC, 2016

UNODC. **THE DRUGS-CRIME NEXUS IN THE AMAZON BASIN: HOW A COMPLEX CRIME ECOSYSTEM IS ENDANGERING THE WORLD'S LARGEST RAINFOREST AND IMPERILLING EFFORTS TO COMBAT CLIMATE CHANGE**. 1 ed. Bruxelas: UNODC, v. 1, 2023.

USP. Jornal da USP. **Garimpo ilegal na Amazônia bloqueava suprimentos e equipes médicas**. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/garimpo-ilegal-na-amazonia-alem-do-meio-ambiente-bloqueava-suprimentos-e-equipes-medicas/> Acesso em: 30 mar. 2024.

Apêndice